

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5827345>

УДК 711

Упоров И.В.

Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, Краснодарский университет МВД России, 350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128. E-mail: uporov@list.ru.

Человейники в градостроительной политике как предмет блогерских суждений

Аннотация. Представлен контент-анализ мнений участников дискуссий в ряде интернет-соцсетей по вопросу о строительстве в крупных городах России «человейников» - многоэтажных жилых домов, которые, как правило, составляют основу современных жилищных комплексов. Отмечается, что абсолютное большинство блогеров критикуют это направление градостроительной политики, учитывая, что Россия представляет собой самое большое по территории государство в мире, и жилые небоскребы выглядят в этих условиях противоестественно. Раскрываются причины появления человейников, негативные последствия их массового строительства, обосновываются пути решения проблемы.

Ключевые слова: миграция, город, человейники, блогеры, интернет, застройка, многоквартирные дома, гетто.

Uporov I.V.

Uporov Ivan Vladimirovich, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Law, Professor, Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 350005, Krasnodar, ul. Yaroslavskaya, 128. E-mail: uporov@list.ru.

Humanities in urban policy as a subject of blogging judgments

Abstract. The content analysis of the opinions of the participants in the discussions in a number of Internet social networks on the construction in large cities of Russia of "cheloveiniks" - multi-storey residential buildings, which, as a rule, form the basis of modern housing complexes, is presented. It is noted that the vast majority of bloggers criticize this direction of urban planning policy, given that Russia is the very state in the world, and residential skyscrapers look unnatural in these conditions. The reasons for the appearance of human beings, the negative consequences of their mass construction are revealed, ways of solving the problem are substantiated.

Key words: migration, city, human beings, bloggers, internet, development, apartment buildings, ghetto.

В последние годы в России наблюдается ряд негативных тенденций, которые, на наш взгляд, требуют особого внимания правящей элиты, поскольку связываются с проблемой сохранения и укрепления целостности России как государства. Речь идет о крайнем искривлении миграционной ситуации, что во многом обусловлено одномоментным разрушением экономических связей после

распада СССР, когда многие предприятия в отдаленных районах страны, будучи градообразующими (Дальний Восток, Сибирь, Крайний Север), прекращали свою деятельность, соответственно жители ввиду жизненной и профессиональной бесперспективности стали интенсивно мигрировать, например, население регионов Дальнего Востока за 30 лет (1988-2018 гг.) сократилось на 22,9% [1]. При этом направ-

ленность миграционных потоков вполне определилась, и она объяснима: люди переезжают из северо-восточных регионов страны преимущественно в центральную и южную части европейской России, создавая небезопасный для государственной целостности перекося с точки зрения заселенности всей территории страны.

Развитию этой негативной тенденции способствует и явно ошибочная градостроительная политика, когда в силу нерешенности в течение длительного периода жилищной проблемы девелоперский бизнес, начиная с 1990-х гг., стал одним из самых доходных, поскольку есть большой спрос, который как раз и подогревается миграционными процессами. Так, судя по отчётам крупнейших застройщиков за первое полугодие 2021 г. рост выручки составил 40-60% и это при кратном росте стоимости стройматериалов (дерево, металл, цемент и т.д.), зарплаты в строительной отрасли также показали прибавку 15-50%, и для застройщиков этот «праздник жизни» продолжается за счёт покупателей, которые в массе своей, приобретает жильё всё более худшего качества, по всё более высокой цене [2]. Приведем еще несколько примеров. Так, сравнительно недавно (2008 г.) население Краснодара составляло 709 тысяч человек, но последующие годы интенсивной внутренней миграции и активизации строительной деятельности по возведению «человейников» увеличили численность горожан к 2021 г. почти вдвое [3] (по предварительным данным всероссийской переписи, проведенной в октябре-ноябре 2021 г., численность города составляет 1 млн. 700 тыс человек). При этом необходимые обеспечивающие ресурсы (энергетика, водоснабжение, водоотведение) практически не изменились, соответствующие ресурсоснабжающие хозяйствующие организации работают на пределе своих возможностей. По итогам инспекции соблюдения правил застройки в некоторых районах города Краснодара в марте 2021 г. было выявлено, что, например, в жилищном комплексе «Сказка град» (улица Мачуги) плотность застройки пре-

вышена в 2,5 раза, и чему удивляться, если новый жилой комплекс еще строится, но первый корпус уже сдан, а три 24-этажных дома запланированы, при этом возведение соцобъектов еще не началось, дети вынуждены будут посещать близлежащие детсады и школы, которые уже переполнены [4].

Следует заметить, что обозначенная проблема волнует многих людей из разных регионов России. В этом смысле представляют интерес блогерские суждения, которые высказываются на разного рода интернет-сетях, учитывая, что соцсети позволяют высказываться предельно открыто. Далее представлен произведенный нами соответствующий контент-анализ, который сделан на основе блогерских публикаций на ряде интернет-платформах.

Так, на интернет-платформе Яндекс-Дзен блогер, подписавшийся как «Своё – сервис по новостройкам» затрагивает проблемы жилищного строительства в Москве и отмечает, что современные темпы и объемы городских застроек позволяют вмещать в новые московские ЖК (жилищные комплексы) столько высотных МКД (многоквартирных) домов, которые по численности жителей сопоставимы с провинциальным городом, но сконцентрированы на узких земельных участках, огражденных железобетонно-стеклянными заборами из МКД: «Количество квартир (19 тысяч) предполагает, что при полном заселении в ЖК будет жить как минимум вдвое больше людей ... Психологи считают, что некомфортно жить в квартире (доме), где ощущается недостаток пространства и света. Низкие потолки и скудная обзорность угнетают. Узкие коридоры и маленькие окна будто давят. А учитывая то, что многие сейчас и работают из дома – в таких условиях можно вообще сойти с ума» [5]. Этот блогер отмечает также, что любая я плотная застройка негативно сказывается на психике, так как в плотно заселённом ЖК компенсировать влияние его негативных факторов почти нереально, а с годами такие районы становятся неблагополучными [5].

Московскую тему затрагивает и блогер *Илья Грушников*, который, используя сатирический жанр, довольно критично настроен к планам московских властей отстроить «Нью-Колым». В его эссе, опубликованном на платформе Яндекс-Дзен, указывается, в частности, что «когда мэры или его подчинённые начинают рассказывать про какой-нибудь новый сверхсовременный район на стопятсот человек, который спроектировал какой-нибудь сверхавторитетный модный архитектор, складывается впечатление, что жить в этом пятидесятиэтажном великолепии будут исключительно эльфы, вокруг будет вечное лето, всегда будет светить солнце, а деньги для счастливой жизни будут регулярно капать на карту счастливым обитателям чудо-человеиника» [6]. Однако, в жизни происходит всё по-другому. В человеиники заселяются люди, которым надо есть, пить, ходить на работу, а ещё люди болеют, и в этом кроется серьёзная проблема. Власти же преподносят строительство ЖК из МКД как безусловное благо, при обсуждении нового генплана чиновники стройкомплекса заявляют, что их задача – повысить экономическую эффективность территории, а для этого надо увеличивать плотность застройки и, соответственно, плотность населения. Для примера этот блогер взял «типичнейший человеиник» - Велтон Тауерс от Крост. Три небоскреба на 1352 квартиры, население как полгорода Суздаля. Живя в таких условиях, и ведя самый здоровый образ жизни, покупая дорогую еду, занимаясь спортом, обитатель такого человеиника всё равно подвержен неустраняемым рискам для своего здоровья. Это прежде всего практически 100% вероятность контакта с носителем инфекции, ибо живя в том же Суздале, человек по умолчанию дышит чистым воздухом, ест чистую еду, мало контактирует с потенциальными носителями инфекции, а в человеинике такой подход к здоровью уже не проходит [6]. При обсуждения этого поста *Николай Мрачковский* делает грустный вывод: «Всё, вот и нет больше Москвы» [6].

Красноречивую характеристику мегаполису Екатеринбург даёт блогер «*Пути-дорожки*» на платформе Яндекс-Дзен: «А Екатеринбург зарастает высотками. При этом, когда строят такой дом в 25 и больше (ну страшно же подумать!) этажей, его не ставят в одиночку. Рядом всегда поднимается лес из братьев-близнецов - таких же домов-гигантов» [7]. Развивая эту мысль, этот блогер пишет о том, что такая стройка губит все живое, гиганты-дома хоть и смотрелись красиво, но пугали меня уже издали, по ощущениям было какое-то неживое пространство. Между домами - ноль зелени, территория закатана в бетон, на ней устроена детская площадка с этим современным мягким и красочным покрытием - но расти-то ни на ней, ни рядом же ничего не растёт. Власти обещают облагородить территорию. Но когда это будет, никто не знает. И что же - жить отложенной жизнью, будущим временем, и пока довольствоваться каменными коробками кругом? [7] Блогер *Родион* озабочен тем, что в ЖК из человеиников вырастают дети, которым все пофиг, ничего не умеют, ничего не хотят, никого не любят и ничего не боятся по примеру родителей. Такое впечатление что народ специально собирают покучней, а ведь Россия самая незаселенная страна, и такие вот дела творятся, может быть надо с одноэтажной Америки опыт брать, думаю, что в одноэтажности заключается одна из сильных сторон этой страны [8]. Одну из важных причин засилья человеиников называет саратовский депутат Н.Н. Бондаренко: «В региональных парламентах нашей страны, и Саратов не оказался исключением, существует очень мощное строительное лобби. Депутатами становятся ключевые и крупные застройщики, которые непременно пропикивают через законопроекты собственные интересы» [8].

Такого рода комментарии довольно много. Приведем еще только лишь заголовки блогерских суждений на платформе Яндекс-Дзен и других платформах, и эти заголовки более чем красноречивы: «Жизнь в человеиниках: как застройщики

закладывают бомбу замедленного действия под наши города», «Власти уже не скрывают: 5 миллионов граждан переселят в челоуейники к 2024 году», «Бетонный ад: почему челоуейники расползаются по Москве (о многоэтажной застройке, в которой невозможно жить)», «Россия нулевых: вспоминаем, как мы шиковали до кризиса 2008 года и почему оказались в челоуейниках», «Челоуейники растут как грибы на Юго-Востоке столицы», «Города погрязли в челоуейниках!» и др. Многие блогеры указывают на то, что при возведении «челоуейников» в крупных городах-мегаполисах в той или иной степени нарушаются социальные и строительные нормы (речь идет прежде всего об отсутствии объектов социально-бытового и культурного назначения и т.д.), в большинстве случаев архитектура как отдельных домов, так и в целом жилищных комплексов оставляет желать лучшего, в городах-миллионниках предпочтение отдается концентрированным застройкам «челоуейниками» (дома в 20 этажей уже никого не удивляют, а немало и выше), что существенно снижает комфортность проживания на таких территориях. Разумеется, в таких условиях о гармоничном культурном развитии граждан России говорить не приходится. К указанным факторам нужно добавить не решаемые или плохо решаемые сугубо градостроительные вопросы, в частности, речь идет о формировании и правовом регулировании придомовой территории, необходимой для нормальной эксплуатации жилого дома. Отдельно следует выделить тему генеральных планов развития муниципальных образований, зачастую они отсутствуют или уже неактуальные.

В этом контексте на фоне необъятных российских просторов высотные МКД-челоуейники выглядят неестественно, по типу «а-ля Сингапур», приткнутые друг к другу. А ведь в России по определению не должно быть сверхскопления жителей в относительно немногих точках-городах при их одновременном отсутствии на остальной территории страны. Вот не-

сколько характерных цифр. В официальных городах-миллионниках (15 городов) проживают порядка 30 млн человек, что составляет около 20% от всего населения России (146 млн человек), но по занимаемой площади они совокупно занимают только 0,12% (11324 кв.км) от всей площади страны – 17 млн кв.км (!). А в более чем 800 городах России (из 1117) вообще нет нового строительства [9]. И это при том, что те же Краснодар, Сочи, Анапа и другие города, куда устремляются мигранты из отдаленных восточных и северных регионов, имеют определенные пределы вместимости населения, всех желающих эти города не смогут принять, и рано или поздно придется вводить ограничительные меры. А главное, и не должно быть такого миграционного процесса, учитывая колоссальные территориальные возможности нашей страны как самой большой в мире.

Возникает вопрос: а какая может быть альтернатива челоуейникам: Блогеры дают ответ и на этот вопрос. Так, *Дремучий Охранитель* на платформе Яндекс-Дзен пишет: «В виде ИЖС формируется отчетливая альтернатива челоуейникам и прочим многоэтажкам, которые так уродуют исторические центры мегаполисов. Сейчас задача региональных властей и губернаторов – усилить работу в этом направлении и развивать пригороды, что позволит снизить нагрузку на города. Поэтому такой формат ипотечного кредитования нужно всячески развивать» [10]. А вот мнение блогера *Евгения Воронцова*: «У меня в данный момент обычная брежневская пятиэтажка с офигенно зеленым двором. Школу видно из окна, метров 150 наверное, дети туда ходят. Сам бы не хотел жить в челоуейнике. А в идеале - жить в своем доме. Вообще за городом» [7]. Как представляется, при создавшейся ситуации политическую волю должны проявить депутаты всех уровней (федерального, регионального и муниципального), имея в виду принятие решений, исключающих указанные негативные тенденции в миграционной и градостроительной политике; пока этой воли нет, а строительный бизнес, пре-

следуя цель извлечения прибыли, не в состоянии обеспечить интересы общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всероссийская перепись населения 2012. Т. 1. Численность и размещение населения // [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogil612.htm/ (дата обращения: 30.11.2021 г.).
2. Михайлов Ю. Массовое строительство лишь одних человек - дорога с известным концом // Портал Яндекс-Дзен. 29.07.2021. URL: <https://zen.yandex.ru/media/nerieltor/massovoe-stroitelstvo-lish-odnih-cheloveinikov-doroga-s-izvestnym-koncom-60ffe54d32be17760c44ae04> (дата обращения: 30.11.2021 г.).
3. Население Краснодар за десять лет выросло вдвое. URL: <https://russia24.pro/krasnodar/229973131/2020> (дата обращения: 30.11.2021 г.).
4. Губернатор Кубани раскритиковал отсутствие школ и детсадов в строящихся районах Краснодара. URL: <https://bloknot-krasnodar.ru/news/gubernator-kubani-raskritikoval-otsutstvie-shkol-i-1326484> (дата обращения: 29.11.2021 г.).
5. Самые крупные ЖК страны: чем опасны «человекники»? URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5e2553ea5ba2b500c490fe81/samye-krupnye-jk-strany-chem-opasny-cheloveiniki-6102871c33c4f079f11863c3> (дата обращения: 30.11.2021 г.).
6. Принцип курятника. Новости медицины. URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5e8b1cfac69c7078504b1528/princip-kuriatnika-novosti-midicyny-6102bc5458d3f036d34cb961> (дата обращения: 25.11.2021 г.).
7. Побывала в жутко урбанистическом районе Екатеринбурга - нет, я не променяю родную окраину на человекник. URL: https://zen.yandex.ru/media/puti_dorozhki/pobyvala-v-jutko-urbanisticheskom-raione-ekaterinburga-net-ia-ne-promeniaiu-rodnuuu-okrainu-na-cheloveinik-60e985be2fdcb104b126d4c4 (дата обращения: 20.11.2021 г.).
8. Бондаренко Н.Н. Устроил чиновнику выволочку. URL: https://vk.com/wall195024294_65267?z=video195024294_456249402%2Fd3b0fa9cda0010bbc%2Fpl_post_195024294_65267 (дата обращения: 19.11.2021 г.).
9. Аракелян Е. Уплотняем: половина России будет жить в «резиновых» регионах // Комсомольская правда. 2021. 9 марта.
10. ИЖС вместо человекников: президент поддержал. URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5fa5799cb26a1b658849b7a2/ijs-vmesto-cheloveinikov-prezident-podderjal-6112b66d8c1d691d4e8d307d> (дата обращения - 21.11.2021 г.).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vserossijskaja perepis' naselenija 2012. T. 1. Chislennost' i razmeshhenie naselenija // [Elektronnyj resurs] // Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogil612.htm/ (data obrashhenija: 30.11.2021 g.).
2. Mihajlov Ju. Massovoe stroitel'stvo lish' odnih chelovejnikov - doroga s izvestnym koncom // Portal Jandeks-Dzen. 29.07.2021. URL: <https://zen.yandex.ru/media/nerieltor/massovoe-stroitelstvo-lish-odnih-cheloveinikov-doroga-s-izvestnym-koncom-60ffe54d32be17760c44ae04> (data obrashhenija: 30.11.2021 g.).
3. Naselenie Krasnodara za desjat' let vyroslo vdvoe. URL: <https://russia24.pro/krasnodar/229973131/2020> (data obrashhenija: 30.11.2021 g.).
4. Gubernator Kubani raskritikoval otsutstvie shkol i detsadov v strojashhihsja rajonah Krasnodara. URL: <https://bloknot-krasnodar.ru/news/gubernator-kubani-raskritikoval-otsutstvie-shkol-i-1326484> (data obrashhenija: 29.11.2021 g.).
5. Samye krupnye ZhK strany: chem opasny «chelovejniki»? URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5e2553ea5ba2b500c490fe81/samye-krupnye-jk-strany-chem-opasny-cheloveiniki-6102871c33c4f079f11863c3> (data obrashhenija: 30.11.2021 g.).

6. Princip kurjatnika. Novosti mediciny. URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5e8b1cfac69c7078504b1528/princip-kuriatnika-novosti-midicyny-6102bc5458d3f036d34cb961> (data obra-shhenija: 25.11. 2021 g.).
7. Pobyvala v zhutko urbanisticheskom rajone Ekaterinburga - net, ja ne promenjaju rodnuju okrainu na chelovejnik. URL: https://zen.yandex.ru/media/puti_dorozhki/pobyvala-v-jutko-urbanisticheskom-raione-ekaterinburga-net-ia-ne-promeniaiu-rodnuiu-okrainu-na-cheloveinik-60e985be2fdcb104b126d4c4 (data obrashhenija: 20.11.2021 g.).
8. Bondarenko N.N. Ustroil chinovniku vyvolochku. URL: https://vk.com/wall195024294_65267?z=video195024294_456249402%2Fd3b0fa9cda0010bbcf%2Fpl_post_195024294_65267 (data obrashhenija: 19.11.2021 g.).
9. Arakeljan E. Uplotnjaemsja: polovina Rossii budet zhit' v «rezinovyh» regionah // Komso-mol'skaja pravda. 2021. 9 marta.
10. IZhS vmesto chelovejnikov: prezident podderzhal. URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5fa5799cb26a1b658849b7a2/ijs-vmesto-cheloveinikov-prezident-podderjal-6112b66d8c1d691d4e8d307d> (data obrashhenija - 21.11.2021 g.).

Поступила в редакцию 10.12.2021.

Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Упоров И.В. Человейники в градостроительной политике как предмет блогерских суждений // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С.164-169. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/UporovI.pdf>